

Forschungsdaten suchen, finden und nachnutzen: Der NFDI4Memory Data Space als föderierte Infrastruktur für die historisch arbeitenden Geisteswissenschaften

Bach, Felix

felix.bach[at]fiz-karlsruhe.de

FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur,
Deutschland

ORCID: 0000-0002-5035-7978

Göller, Sandra

sandra.goeller[at]fiz-Karlsruhe.de

FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur,
Deutschland

ORCID: 0000-0003-4553-3671

Holste, Timo

timo.holste[at]la-bw.de

Landesarchiv Baden-Württemberg (LABW), Deutschland

ORCID: 0009-0007-4737-4973

Ondraszek, Sarah Rebecca

sarah-rebecca.ondraszek[at]fiz-karlsruhe.de

FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur,
Deutschland

ORCID: 0009-0003-7945-6704

Zusammenfassung. Das Poster stellt das technische Design und die Implementierungsstrategie des NFDI4Memory Data Space vor, zeigt sein Potenzial für die Harmonisierung des Datenzugriffs und der Wiederverwendung in der historischen Forschung auf und gibt einen Ausblick auf die geplante Entwicklung von RADAR4Memory als maßgeschneiderten Repository-Service für die historisch arbeitenden Geisteswissenschaften. Der NFDI4Memory Data Space ist eine zentrale technische Komponente des Konsortiums NFDI4Memory, um die Fragmentierung von Daten und Diensten in den historisch arbeitenden Geisteswissenschaften zu überwinden. Er integriert diese in eine kohärente, nachhaltige und an den FAIR-Prinzipien orientierte digitale Forschungsumgebung. Er bietet einen einheitlichen Ansatz für die Suche nach, den Zugriff auf und die Wiederverwendung von Daten über institutionelle und disziplinäre Grenzen hinweg. Damit ist der NFDI4Memory Data Space ein wichtiger Schritt zum

Aufbau einer digital integrierten Forschungsdateninfrastruktur für Gedächtniseinrichtungen, Forschungsprojekte und weitere Infrastruktureinrichtungen. Dies wird durch die Förderung der FAIR-Prinzipien und standardisierten Service-Schnittstellen erreicht.

Das Konsortium NFDI4Memory deckt die historische Forschung in ihrer ganzen Breite ab. Neben den Epochendisziplinen von Altertum bis Zeitgeschichte werden auch Sachdisziplinen wie Wirtschafts- und Sozialgeschichte, die Regionaldisziplinen und die historisch arbeitenden Geisteswissenschaften im Allgemeinen adressiert. Diese Disziplinen stützen sich häufig auf verteilte, heterogene und historisch gewachsene Quellen – etwa digitale und analoge Dokumente, Handschriften, Audio- und Videomaterial, strukturierte Daten in Form von Tabellen etc.–, die sich in verschiedenen Gedächtniseinrichtungen wie Archiven, Museen etc. befinden. Neben der Suche an verschiedenen Orten, variieren auch Zugriffs- und Nachnutzungsmöglichkeiten stark, was eine große Herausforderung für Forschenden darstellen kann. Um diese Daten-Silos aufzubrechen, sollen die Daten der historisch arbeitenden Geisteswissenschaften über eine kohärente, nachhaltige und an den FAIR Prinzipien orientierte Forschungsumgebung verfügbar sein. Der NFDI4Memory Data Space ist eine zentrale technische Komponente dieser Infrastruktur.

Der NFDI4Memory Data Space, der von Task Area Data Services entwickelt wird, ist eine föderierte und API-gesteuerte digitale Infrastruktur, die Forschenden in den historisch arbeitenden Geisteswissenschaften einen nahtlosen Zugang zu heterogenen Forschungsdaten und Diensten bieten soll. Angesichts der Herausforderung verstreuter Datenbestände und unterschiedlicher Zugriffsmechanismen bietet der NFDI4Memory Data Space einen einheitlichen Ansatz für die Suche nach, den Zugriff auf und die Wiederverwendung von Daten über institutionelle und disziplinäre Grenzen hinweg.

Technisches Grundgerüst dieser Infrastruktur bilden ein Knowledge Graph (KG) und ein Framework aus einheitlich definierten Schnittstellen (APIs). Der KG beschreibt sowohl Forschungsdaten (Research Data Graph, RDG) als auch Institutionen und deren Dienste (Research Information Graph, RIG). Einrichtungen, die am Data Space teilnehmen wollen, stellen Informationen zu sich selbst sowie zu ihren Daten und Diensten über die entsprechenden Schnittstellen (Update und Access API) bereit. Für die Suche können Forschende mit der Query API einen REST-konformen Endpunkt oder einen SPARQL-Endpunkt ansprechen und sowohl eine explorative Suche als auch strukturierte Abfragen durchführen.

Eine Schlüsselkomponente des NFDI4Memory Data Space ist die Integration wesentlicher Forschungsdatendienste, sog. Key Services, und Datensammlungen. Einer dieser Dienste ist RADAR4Memory, ein maßgeschneidertes Angebot zur zuverlässigen und niederschweligen Publikation von Forschungsdaten der Geschichtswissenschaften auf Basis des etablierten Forschungsdatenrepositorys RADAR. Durch die Einbindung in den NFDI4Memory Data Space werden RADAR4Memory und die Datenpublikationen nicht nur über den KG auffindbar, sondern auch interoperabel mit Daten und Diensten anderer Institutionen und unterstützen so den Aufbau komplexer, institutionsübergreifender Forschungsworkflows, wie z.B. die Kombination von projektbasierten Erschließungsbemühungen und Erschließungsinformationen (Quellenbeschreibungen) von Gedächtnisinstitutionen wie Archiven.

Bibliografie

- Bach, Felix, Fähle, Daniel, Göller, Sandra, Holste, Timo, Schweikert, Jan, Ondraszek, Sarah 2025. *Blue Paper: Technische Spezifikationen für den NFDI4Memory Data Space*, v. 1.0. Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.16614629>.
- Cremer, Fabian, Silvia Daniel, Marina Lemaire et al. 2021 „Data meets history: A research data management strategy for the historically oriented humanities.“ *Jahrbuch für Europäische Geschichte / European History Yearbook* 21, 155–178.
- Fähle, Daniel, Harald Sack 2023. „Ein „digitaler Werkzeugkasten“ für historische Forschung mit Archivgut. Status quo und Perspektiven“. In *Deuten und streiten, suchen und finden. Neue Möglichkeiten der Kooperation zwischen Archiven und Geschichtswissenschaft beim Aufbau digitaler Infrastrukturen*. edited by Rainer Hering, Gerald Maier. 29–45. Jan Thorbecke Verlag.
- Holste, Timo, Matthias Razum 2024. "Der NFDI4Memory Data Space als digitales Ökosystem für die historisch arbeitenden Wissenschaften, Gedächtnisinstitutionen und Informationsinfrastrukturen" *ABI Technik* 44, no. 4: 259-267. <https://doi.org/10.1515/abitech-2024-0039>.
- Neuburger, Andreas, Matthias Razum 2024. „Vom AFIS über das Archivportal-D in den 4Memory ‚Data Space‘. Leitplanken beim Aufbau FAIRer Infrastrukturangebote von Archiven.“ In *Archivists meet*

Historians – Transferring source criticism to the digital age. Beiträge zum 27. Archivwissenschaftlichen Kolloquium der Archivschule Marburg, edited by Irmgard Ch. Becker, Dominik Haffer, Florian Lehmann u. a. 105–127.

- Paulmann, Johannes, John Wood, Klaus Ceynowa et al. 2022. „NFDI4Memory. Consortium for the historically oriented humanities. Proposal for the National Research Data Infrastructure (NFDI).“ *zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7428489>.